

Evaluación del compromiso área-memoria en FPGAs con HBM para aplicaciones de stencils utilizando OpenCL

Daniel López-Martínez¹, Manuel de Castro¹ y Diego R. Llanos¹

Resumen— Las FPGAs han demostrado su utilidad para acelerar kernels de HPC con elevada carga computacional. Sin embargo, se enfrentan a dificultades con los algoritmos limitados por la memoria (memory-bound), debido al ancho de banda comúnmente bajo de los dispositivos disponibles. Las tendencias recientes en diseño de dispositivos buscan mitigar este problema sustituyendo la memoria DDR4 por HBM, que ofrece anchos de banda máximos superiores. Sin embargo, la HBM requiere una gestión explícita de sus canales, lo que conlleva un mayor esfuerzo de programación y un uso adicional de recursos de la FPGA.

En este artículo, mediante una aplicación de stencils altamente optimizada, estudiamos la sobrecarga de recursos asociada a la gestión de HBM como memoria heterogénea en FPGAs. Evaluamos las predicciones de trabajos anteriores sobre el uso de recursos de la aplicación elegida en un dispositivo FPGA concreto. De la evaluación concluimos que las predicciones fueron excesivamente optimistas. Destacamos que la gestión de la HBM de las FPGAs añade esfuerzos de desarrollo no despreciables, así como sobrecostes significativos de recursos FPGA. Proponemos algunas soluciones, analizando sus ventajas e inconvenientes.

Palabras clave— HPC, FPGAs, HBM, Ancho de banda, Stencil, OpenCL.

I. INTRODUCCIÓN

LA computación de alto rendimiento (HPC) ha encontrado en las FPGAs una plataforma versátil para la aceleración de núcleos computacionales (*kernels*) mediante el uso de arquitecturas a medida y segmentación masiva (*pipelining*) [1]. Sin embargo, a pesar de presentar potenciales beneficios (por ejemplo, una alta eficiencia energética), estas plataformas han lidiado históricamente con una limitación crítica: el ancho de banda de memoria. Mientras que las GPUs han evolucionado rápidamente hacia memorias de alto rendimiento, las FPGAs han mantenido el uso de memoria DDR4 de forma más prolongada, suponiendo un cuello de botella en aplicaciones de tipo memory-bound [2].

La reciente integración de la tecnología High Bandwidth Memory (HBM) en las FPGAs modernas promete mitigar esta limitación, ofreciendo anchos de banda teóricos de órdenes de magnitud superiores a los de las tecnologías de memoria tradicionales. Sin embargo, esta tecnología introduce una capa de complejidad adicional en el diseño, incluso al utilizar herramientas de síntesis de alto nivel (*HLS*) [3]: el HBM requiere una gestión explícita de sus pseudocanales (*PCs*). Esto no solo incrementa el esfuerzo de desa-

rollo, sino que también impacta significativamente en el consumo de recursos del dispositivo, especialmente en FPGAs de Intel/Altera.

En este artículo, evaluamos la sobrecarga real de recursos que implica la gestión de HBM como memoria heterogénea, utilizando como caso de estudio una implementación de stencil altamente optimizada basada en el trabajo de Zohouri *et al.* [4]. Varias características de los cómputos de stencil los convierten en un caso representativo para el uso de HBM: son cómputos memory-bound, con un gran grado de paralelismo, y un patrón de acceso a memoria regular y conocido en tiempo de compilación. Aunque trabajos previos han propuesto modelos de predicción para el escalado de recursos en FPGAs, nuestros experimentos sugieren que dichas estimaciones tienden a ser excesivamente optimistas e ingenuas respecto de la complejidad de la solución. Las contribuciones principales de este trabajo son:

- Un análisis del impacto en el uso de ALMs y registros, al escalar el número de PCs en FPGAs de Intel con HBM.
- La evaluación y refutación de predicciones previas sobre el uso de recursos, demostrando que la gestión de HBM requiere una estrategia consistente de los recursos disponibles.
- El planteamiento y la discusión de varias soluciones basadas en OpenCL para optimizar el compromiso entre el ancho de banda efectivo y la utilización de la lógica interna.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente forma. La Sección II presenta el contexto en el que se desarrolla el trabajo y discute trabajos previos. La Sección III discute la metodología seguida para desarrollar las soluciones FPGA. La Sección IV presenta la experimentación realizada. Por último, la Sección V presenta las conclusiones del trabajo y las líneas futuras de investigación.

II. CONTEXTO Y TRABAJO RELACIONADO

A. OpenCL

OpenCL es un estándar de programación abierto definido por el Grupo Khronos [5] para desarrollar software destinado a plataformas heterogéneas, basado en un anfitrión (*host*) y uno o más dispositivos (*devices*). Esto implica crear un código para el host (*host code*), normalmente en C/C++, que se ejecutará en el procesador anfitrión y se encargará de orquestar el trabajo de los dispositivos. Y, por otro

¹Dpto. de Informática, Universidad de Valladolid, e-mail: {daniel.lopezm,manuel.castro,diego.llanos}@uva.es

lado, un código para los dispositivos (*kernel code*), escrito en una variante de C, que se ejecutará en los distintos dispositivos o aceleradores hardware, y llevará a cabo operaciones computacionalmente intensivas para completar la tarea implementada. El código host se compila con un compilador de C/C++, y los kernels se compilan en tiempo de ejecución con un compilador que soporte el dispositivo seleccionado. OpenCL proporciona APIs para gestionar los dispositivos y abstraer las comunicaciones entre el host y los mismos.

Gracias a la herramienta Intel FPGA SDK para OpenCL, podemos programar FPGAs con OpenCL, un lenguaje de programación de alto nivel. El proceso de compilación del código de kernel para FPGAs implica compilar OpenCL a una representación intermedia en LLVM y, posteriormente, a un lenguaje de descripción de hardware (comúnmente utilizado para programar FPGAs). Sintetizar descripciones de hardware a binarios que puedan programar la FPGA es un proceso considerablemente lento, que toma múltiples horas. Esto hace que el código del kernel tenga que compilarse previamente a la ejecución y por separado, y cargarse en tiempo de ejecución para reconfigurar la FPGA.

Para desarrollar diseños eficientes para FPGA, el Intel FPGA SDK para OpenCL proporciona un modelo de programación de kernels basado en un único *work-item*, la unidad mínima de cómputo de OpenCL, equivalente a un hilo de ejecución. En este modelo no existe paralelismo a nivel de hilo, y en su lugar, el compilador extraerá paralelismo basado en *pipelines* de los bucles del código kernel. Este modelo se aproxima más a la manera tradicional de programar FPGAs basada en pipelines profundas [6].

B. Cómputos de Stencil

Los cómputos de stencil son un tipo de cómputo en el que cada punto de un array multidimensional se actualiza mediante una función fija del elemento leído y sus vecinos. Los cómputos de stencil iterativos aplican esta operación a todos los elementos del array un número de iteraciones (*time-steps*) concreto. El radio y la geometría del stencil determinan el número de vecinos y las direcciones espaciales involucradas en cada operación. En este trabajo se consideran principalmente stencils de dos dimensiones y radio igual a uno. En concreto, nos centramos en el clásico ejemplo del stencil 2D de Jacobi de 5 puntas: cada elemento de la matriz resultado se calcula como la media de su valor anterior y el de sus 4 vecinos directos. Habitualmente, se dispone de dos búferes de datos de igual tamaño; el primero contiene los datos de lectura para la operación de stencil, y en el segundo se guardan los valores actualizados tras cada cómputo realizado. Cuando el cómputo de todos los elementos se ha completado, ambos búferes intercambian sus roles como paso previo a la ejecución de la siguiente iteración del stencil.

Los cómputos de stencil presentan una alta localidad espacial: cada elemento de la matriz se accede

múltiples veces por iteración. Para explotar esta localidad, los diseños basados en FPGA utilizan registros de desplazamiento (*shift registers*). Estos funcionan como una caché eficiente que almacena los elementos de la matriz en memoria interna, hasta que ya no se requiera acceder a ellos más, siguiendo un esquema FIFO. Esta técnica permite reducir drásticamente el número de accesos a memoria global (externa), incrementando significativamente el rendimiento de las soluciones. Como los recursos de la FPGA son limitados, y el tamaño de los registros de desplazamiento depende de la anchura de la matriz a computar, las soluciones FPGA aplican *bloqueo espacial* para computar matrices de tamaños arbitrarios: las matrices se subdividen a lo ancho en bloques más pequeños, que son los que la FPGA es capaz de procesar.

Otra optimización habitual para cómputos de stencil iterativos en FPGA es el *bloqueo temporal*. Consiste en computar varias iteraciones de una vez en la FPGA, por cada ejecución del kernel de stencil. Los resultados intermedios se almacenan en memoria interna, de forma que la memoria global solo se accede 2 veces en todo el proceso: una para leer los valores iniciales de la matriz, y otra para escribir los resultados después de las iteraciones que se hayan computado. Esta técnica también reduce drásticamente el número de accesos a memoria global.

Si bien las FPGAs permiten una ejecución eficiente mediante pipelines profundas, permitiendo un paralelismo masivo, el rendimiento de stencils sigue estando limitado por el ancho de banda de la memoria, es decir, son problemas *memory-bound*. El ancho de banda de la memoria externa de las FPGAs es inferior al de las arquitecturas GPU de la misma generación [2], lo que habitualmente las deja en desventaja de rendimiento. No obstante, la implementación de las técnicas mencionadas anteriormente aumenta significativamente el rendimiento de los cómputos de stencil en FPGA, haciéndolas alternativas competitivas. Además, dichas técnicas, aunque podrían adaptarse a CPUs y GPUs, presentan mejoras de rendimiento mucho más limitadas en estas otras arquitecturas. Diversos estudios anteriores [7–9] han demostrado que las FPGAs pueden lograr un nivel de rendimiento igual al de las GPUs mediante implementaciones avanzadas de bloqueo temporal. La aplicación de bloqueo temporal en estos diseños transforma los cómputos de stencil en algoritmos limitados por el cómputo (*compute-bound*), dada la alta tasa de reutilización de datos. Sin embargo, estos diseños presentarían problemas de eficiencia en escenarios con un número reducido de iteraciones, donde la aplicación de bloqueo temporal es limitada, prevaleciendo la limitación por memoria. Otros trabajos, como el de Reggiani *et al.* [10], proponen arquitecturas multi-FPGA que permiten aumentar el ancho de banda total sin necesidad de computación redundante.

En este trabajo tratamos de explorar soluciones que implementen tanto bloqueo espacial como bloqueo temporal, tomando como referencia el trabajo

de Zohouri *et al.* [4], en el que se presenta una solución parametrizada basada en Intel FPGA SDK para OpenCL que consigue un rendimiento alto en la computación de stencils en FPGA.

C. HBM2

High Bandwidth Memory [11] es un estándar de DRAM apilada en 3D, diseñado para proporcionar un alto ancho de banda de memoria. La memoria DRAM HBM se acopla a un chip mediante una interfaz distribuida, la cual se divide en canales completamente independientes entre sí. En HBM2, cada canal tiene un ancho de datos de 128 bits, operando a un ratio de datos DDR (Double Data Rate). El ratio máximo de entrada y salida de datos mejora de 1 Gbps en HBM1 a 2 Gbps en HBM2, en parte gracias al uso de dos pseudocanales (PCs) por canal físico [12, 13]. Cada stack o interfaz de HBM2 cuenta con 8 canales físicos y, por lo tanto, 16 PCs a los que se puede acceder de forma independiente. Esto sitúa el ancho de banda máximo teórico para un único stack de HBM2 en 256 GB/s, cifra que se deriva de la siguiente relación:

$$BW_{stack} = \frac{(8 \text{ canales} \times 128 \text{ bits}) \times 2 \text{ Gbps/pin}}{8 \text{ bits/Byte}} = 256 \text{ GB/s}$$

Diversas FPGAs modernas utilizan hoy en día la tecnología HBM para incrementar su ancho de banda máximo de memoria y así mitigar el cuello de botella más común de las FPGAs frente a las GPUs. Además, las herramientas HLS actuales permiten desarrollar en aceleradores mediante lenguajes de programación de alto nivel como C/C++ y OpenCL, lo que las hace más accesibles. Trabajos anteriores [3, 14–16] han demostrado resultados notables en aplicaciones específicas gracias al incremento del ancho de banda de la memoria que la tecnología HBM proporciona. Esto se debe al uso simultáneo de varios PCs que proporciona la HBM, los cuales, a pesar de ser más lentos que los canales de DRAM tradicionales, en conjunto proporcionan un ancho de banda mucho mayor [13]. No obstante, la mayoría de estos estudios [14, 16] se centran en soluciones a problemas específicos con FPGAs de AMD/Xilinx, cuya arquitectura y programación con herramientas HLS son significativamente distintas de las de FPGAs de Intel/Altera. Como indican Choi *et al.* en su estudio [3], tanto Vitis de Xilinx como el Intel FPGA SDK para OpenCL, herramientas HLS de los distintos vendedores, requieren un esfuerzo explícito por parte del desarrollador para conectar los PCs a la lógica deseada. A mayores, en dispositivos Intel/Altera, se observa que el consumo de recursos aumenta de forma casi lineal con el número de PCs utilizados, a diferencia de los dispositivos de Xilinx, donde el impacto en la utilización de recursos es relativamente bajo al escalar el número de canales. Esta disparidad subraya la necesidad de realizar estudios en profundidad sobre arquitecturas de memoria específicas en dispositivos de Intel/Altera, donde la gestión

eficiente de los pseudocanales resulta crítica para no comprometer el área disponible de las FPGAs.

III. METODOLOGÍA

A. Descripción del problema

La programación de FPGAs requiere un esfuerzo no solo en términos de complejidad de desarrollo, sino también en el uso del área. En este trabajo nos centraremos en los aceleradores de Intel, específicamente en la Stratix 10 MX 2100, que utiliza la tecnología HBM2. Gracias a la herramienta Intel FPGA SDK para OpenCL, podemos programar la lógica de estos aceleradores en lenguaje OpenCL. Sin embargo, para utilizar eficientemente la tecnología HBM, se requiere la especificación explícita de los PCs a los que se accede mediante atributos de tipo “buffer_location” en los kernels. Esto queda ilustrado en la Figura 1. Al especificar los buffers `f1_1` y `f1_2` de esa manera, estamos diciendo al diseño hardware que configure esos buffers a los canales 0 y 1 de HBM. Por su parte, en el código de host, se deben crear los buffers correspondientes que se utilizarán con la memoria HBM (`f1_1` y `f1_2` en el ejemplo), especificando que son “memoria heterogénea”, utilizando la flag `CL_MEM_HETEROGENEOUS_INTELFPGA`, proporcionada por el SDK de Intel. La guía oficial de Intel FPGA SDK para OpenCL [17] recomienda encarecidamente enlazar estos buffers a los argumentos del kernel correspondiente antes de leer o escribir nada en ellos. De esta forma, el runtime de OpenCL es capaz de conocer a qué PC de HBM están enlazados cuanto antes, y realizar las correspondientes lecturas y escrituras de forma correcta. Se deriva de lo anterior una limitación adicional: dado que el vínculo entre los PCs y los argumentos del kernel se define en tiempo de compilación, el programador debe garantizar en el código de host que cada buffer se asocie exclusivamente a argumentos de kernel ligados a un mismo PC. Asociar un mismo buffer a varios argumentos ligados a distintos PCs provocará movimientos de memoria adicionales, opacos al programador, que reducen el rendimiento.

```

<kernel code>
__kernel void read(
  __global __attribute__((buffer_location("HBM0"
    ))) float *f1_1,
  __global __attribute__((buffer_location("HBM1"
    ))) float *f1_2,
  ...
) {}

<host code>
for (int h = 0; h < HBMS; h++) {
  f1_d_[h] = clCreateBuffer(context,
    CL_MEM_READ_WRITE |
    CL_MEM_HETEROGENEOUS_INTELFPGA, HBM_SIZE,
    NULL, &err);
}

```

Fig. 1: Código de ejemplo de uso de pseudocanales de HBM.

Esta manera de programar el uso de memoria, con un nivel de abstracción bajo que requiere la especificación explícita y gestión manual de los pseudocanales a través de distintos buffers, hace que la migración de códigos existentes para su ejecución en este tipo

de dispositivos sea costosa. Adicionalmente, también puede provocar un consumo de recursos de la FPGA mayor de lo esperado, especialmente si la gestión no es óptima. Ambos fenómenos se estudiarán en las siguientes secciones.

B. Implementación y predicciones previas

Para estudiar el uso de recursos de la FPGA Stratix 10 MX 2100 en el ámbito de la computación de stencils, se decidió tomar como referencia la implementación aportada por Zohouri *et al.* [4]. Esta implementación en OpenCL combina técnicas de registros de desplazamiento, bloqueo espacial y temporal, y vectorización manual, junto con otras optimizaciones específicas para FPGA basadas en pipelines profundas. Con el fin de probar diversas configuraciones con distintas cargas de cómputo, la solución proporcionada está parametrizada, lo que nos permite realizar un estudio basado en los parámetros y su relación con el área de recursos de la FPGA.

La implementación de referencia proporcionada por los autores utiliza un modelo de programación basado en un único work-item, tal y como se explica en [4]. Este modelo de programación suele ser preferible para FPGAs, ya que es más capaz de explotar sus ventajas. El diseño planteado utiliza tres kernels principales: uno de lectura de datos de entrada, uno de escritura de resultados y otro de cómputo. El kernel de cómputo está replicado automáticamente, generando múltiples elementos de procesamiento (PEs) hardware. Cada PE computa una iteración del stencil, procesando vectores de elementos en pipeline. Las PEs están diseñadas para producir un vector de resultados por ciclo de reloj (es decir, tienen un intervalo de iniciación de 1 ciclo). Los datos se leen de memoria externa y se pasan a través de los PEs utilizando canales a nivel de chip (elementos de comunicación inter-kernel de alto rendimiento, proporcionados por el Intel FPGA SDK), y se escriben de nuevo en memoria externa cuando terminan. Un esquema del diseño de la implementación de referencia se muestra en la Figura 2.

Fig. 2: Diseño de la implementación de referencia, extraído de [4].

Como se comentó previamente, esta solución implementa tanto bloque espacial como temporal. El bloqueo espacial se empleó para evitar la restricción de tamaño a los datos de entrada, dado que la propuesta de Zohouri *et al.* utiliza un registro de desplazamiento [18]. En cada ciclo de reloj se escribe un nuevo vector de elementos de la matriz de entra-

da en el registro de desplazamiento y se elimina uno antiguo. Por otro lado, el bloqueo temporal se implementa mediante la replicación de los PEs. Cada PE realiza las operaciones de una iteración del stencil para el mismo bloque espacial. Para realizar la replicación automática de los PEs, se utiliza un kernel de tipo *autorun*, proporcionado por el Intel FPGA SDK. Estos kernels se ejecutan automáticamente sin que el host los gestione, y permiten la replicación automática y parametrizada de hardware.

En base al uso del registro de desplazamiento, el bloqueo temporal y la vectorización, la implementación fue parametrizada. Los tres parámetros más relevantes para el estudio del uso de área son los siguientes:

- *bsize*: representa el tamaño (anchura) del bloque espacial, que a su vez determina el tamaño del registro de desplazamiento. Influye en la cantidad de redundancia en los cálculos a realizar.
- *par_{vec}*: representa el tamaño del vector de los PEs; que es el número de elementos que se procesan simultáneamente en el dispositivo. Valores mayores llevarán a mejoras en el rendimiento, aunque aumentará significativamente el uso de los recursos de cómputo de la FPGA, así como la presión en el ancho de banda de memoria global.
- *par_{time}*: representa el número de iteraciones a computar en la FPGA, que se traduce en el número de réplicas de PEs a crear. Valores altos llevarán a mejoras en el rendimiento, pero también a un uso multiplicativamente mayor de los recursos de la FPGA, y a una mayor cantidad de operaciones redundantes.

En base a estos parámetros, Zohouri *et al.* presentaron un modelo de optimización del diseño en función de la cantidad de recursos FPGA disponibles. Utilizando este modelo, proporcionaron una serie de predicciones para el uso de recursos y rendimiento de la Stratix 10 MX 2100 con esta aplicación. Este modelo y predicciones se afinaron más en la tesis de Zohouri [19]. La Tabla I muestra las predicciones relativas al stencil *Diffusion 2D* presentadas en la tesis. Estas predicciones muestran que, con tamaños de vector relativamente altos, se espera alcanzar un uso casi óptimo de los recursos de tipo DSP y un uso bastante por debajo del 100 % de los bloques de memoria.

C. Solución propuesta

Tomando como referencia la implementación de Zohouri *et al.*, disponible en el repositorio de GitHub del propio Zohouri ¹, específicamente la relativa al kernel *Diffusion 2D*, realizamos cambios para aprovechar toda la capacidad de memoria presente en la HBM. Cabe destacar que, sin realizar ningún cambio, el código de referencia utiliza un único PC de HBM, lo que limita significativamente el tamaño de entrada máximo de la aplicación. Siguiendo los detalles explicados en la sección III-A sobre el uso de

¹https://github.com/zohourih/Diffusion_FPGA

Radio	bsize	par_{time}	par_{vec}	Frecuencia (MHz)	Uso de ancho de banda (GB/s—%)	Memoria (Bits—Blocks)	DSP
1	16320	8	96	450	345.6—68%	20%—67%	97%
2	16308	4	108	450	388.8—76%	20%—67%	98%
3	16340	4	76	450	273.6—53%	25%—68%	100%
4	16356	2	116	450	417.6—82%	20%—68%	100%

Tabla I: Predicciones de características y uso de recursos para el stencil Diffusion 2D, extraídas de la tesis de Zohouri [19].

HBM2 en OpenCL, se adaptaron los kernels de lectura y escritura, y el código host, para poder utilizar hasta 16 PCs para lectura y 16 PCs para escritura. De esta forma, se hace uso del total de 32 PCs de los que dispone HBM2 en la FPGA Stratix 10 MX 2100. Los datos de entrada se reparten entre 16 PCs en el código de host, cuando se desea hacer máximo uso de la HBM. La computación de stencils iterativos requiere que, entre iteraciones, los buffers de lectura y escritura se intercambien. Sin embargo, cambiar los buffers que se pasan como argumento de entrada a los kernels en tiempo de ejecución no es recomendable, como se explicó en la Sección III-A. Es por esto que se optó por incluir los 32 PCs como argumentos de los kernels de lectura y escritura, y, mediante un `switch` dentro de los kernels y una `flag` cuyo valor varía entre iteraciones, elegimos leer/escribir los primeros 16 PCs o los últimos 16 PCs. De esta manera, en las iteraciones pares, el kernel de lectura utiliza los PCs del 0 al 15 y el kernel de escritura los PCs del 16 al 31, intercambiando los PCs entre kernels en las iteraciones impares. La necesidad de dividir los datos de entrada en 16 buffers también implica cambios adicionales en el código de host. Las modificaciones propuestas incrementan la complejidad del código, pero permiten utilizar todos los PCs que HBM2 proporciona en la Stratix 10 MX 2100, en vez de solo uno.

IV. EXPERIMENTACIÓN

A. Descripción de la plataforma

Los experimentos presentados a continuación se realizaron en el supercomputador MeluXina [20], una infraestructura de clase petascale perteneciente a la red de la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea (EuroHPC JU), y gestionada por LuxProvide. La arquitectura del sistema cuenta con una partición especializada de FPGAs, compuesta por nodos equipados con tarjetas aceleradoras BittWare 520N-MX. Cada una de estas tarjetas integra un dispositivo Intel Stratix 10 MX2100 con memoria de alto ancho de banda (HBM2). Esta FPGA cuenta con dos stacks de HBM2, lo que implica 16 canales físicos y, por lo tanto, 32 PCs. Cada PC tiene una capacidad de 512 MB. El ancho de banda máximo teórico de la memoria de los dispositivos es de 512 GB/s, según lo explicado en la sección II-C. Si bien las especificaciones de la FPGA indican que es capaz de alcanzar frecuencias de reloj de hasta 1 GHz [21], la frecuencia de reloj real obtenida depende de la lógica de usuario implementada. Por tanto,

el ancho de banda alcanzable puede variar considerablemente.

El flujo de trabajo en la plataforma se orquesta mediante el gestor de recursos Slurm, que garantiza una asignación eficiente de los nodos de cómputo. Debido a la alta demanda de recursos computacionales y memoria necesaria para la síntesis de hardware, el proceso de compilación de los kernels de FPGA (utilizando la herramienta Intel FPGA SDK para OpenCL) se realiza mediante el envío de trabajos de procesamiento por lotes (batch jobs) a través de Slurm. Una vez generado el archivo binario o bitstream, el mapeo y la ejecución del kernel en el acelerador se gestionan mediante la solicitud de acceso a los nodos de la partición FPGA, lo que permite la interacción directa entre el código del host y el acelerador hardware.

B. Comprobando las predicciones

Para comprender mejor los valores de los parámetros probados, es importante destacar que, en la especificación proporcionada por Zohouri *et al.*, se detallan ciertas restricciones que se han tomado como guía. En primer lugar, se asume que el parámetro `bsize` es una potencia de 2, ya que la implementación está diseñada para calcular los índices de los bloques mediante operaciones de módulo optimizadas para potencias de 2. Además, el valor de `bsize` debe ser divisible por el valor del parámetro `parvec`. Con respecto al parámetro `parvec`, se limita su valor a potencias de 2 para evitar malgastar el ancho de banda. Por último, se recomienda tomar valores del parámetro `partime` que sean múltiplos de cuatro, para evitar accesos a memoria no alineados.

En la Tabla II se presentan 11 configuraciones de parámetros y su consumo estimado del área de la FPGA, según los reportes que genera Intel FPGA SDK para OpenCL durante la compilación. Estos conjuntos de configuración se fueron decidiendo iterativamente, con el objetivo de encontrar una configuración de parámetros cuyo consumo de recursos fuera menor del 100%. Específicamente, el caso **C11** es la configuración más cercana a la configuración límite predicha por Zohouri en [19], representada en la Tabla I. Por otra parte, el caso **C1** coincide con la configuración propuesta por Zohouri *et al.* en [4]. En ambos casos, **C1** y **C11**, se observa un uso de recursos de memoria mucho mayor que el predicho. Este uso de recursos por encima de los disponibles causó que ninguna de esas configuraciones completara su compilación. Partiendo de estos dos casos como límites superiores, se eligieron configuraciones de

parámetros con valores cada vez más pequeños hasta encontrar una configuración compilable.

Caso	<i>bsize</i>	<i>par_{time}</i>	<i>par_{vec}</i>	Lógica	Bloques RAM	DSP
C1	8192	92	8	114%	257%	113%
C2	8192	48	8	95%	200%	79%
C3	8192	24	8	85%	169%	44%
C4	8192	8	8	78%	149%	28%
C5	16384	8	4	51.41%	85.02%	23.98%
C6	16384	1	1	32.21%	40.41%	20.07%
C7	16384	4	8	76%	144%	24%
C8	16384	8	8	78%	150%	28%
C9	16384	8	16	130%	385%	36%
C10	16384	8	32	235%	1243%	52%
C11	16384	8	64	444%	5533%	85%

Tabla II: Uso de recursos de FPGA en función de la configuración de parámetros de stencil.

En la Figura 3 se representan los datos de la Tabla II, de tal manera que en el eje X se muestran los distintos casos de configuración de parámetros y en el eje Y el porcentaje de uso del área de recursos. Cada recurso se representa con una barra de distinto color, lo que nos permite observar que los recursos de memoria (bloques de RAM) presentan los porcentajes más altos en todas las configuraciones de parámetros. Habiendo determinado que el uso de recursos de memoria es el más problemático para la implementación planteada, se presenta una gráfica en la Figura 4, que representa el uso de recursos de memoria para cada caso de configuración probado.

Con los reportes de los 11 casos de configuraciones de parámetros, se pudo comprobar que tan solo los casos **C5** y **C6** presentan un uso de recursos dentro del límite permitido. En ambos casos, el valor del parámetro *bsize* coincide con el límite óptimo predicho anteriormente. Cabe destacar que el caso **C6** es una configuración de parámetros mínima, que carece de bloqueo temporal (valor de *par_{time}* igual a 1). Asimismo, el caso **C5** tiene un valor del parámetro *par_{vec}* mucho más pequeño que el de la predicción planteada. Nótese que los datos de uso del área de recursos para los casos **C5** y **C6** son datos finales obtenidos al completar toda la compilación de los mismos (en vez de las estimaciones iniciales que ofrece el compilador, como en los otros casos).

C. Compromiso área-memoria

A la luz de los resultados relativos al uso de recursos de la FPGA, se puede concluir que las predicciones anteriores no fueron acertadas. Sin embargo, estas predicciones se realizaron sin tener en cuenta la dificultad de implementar la correcta gestión de los PCs de la tecnología HBM.

En los datos expuestos en la Sección IV-B, vemos que valores altos del parámetro *par_{vec}* aumentan drásticamente el uso de recursos de memoria. También se observa que tomar valores más bajos de este parámetro reduce tanto el uso de memoria como el de DSPs, principales recursos de cómputo en las FPGAs. De esta manera, el caso óptimo compilable presenta un uso de DSPs subóptimo. También se ha

podido comprobar, al comparar los casos **C4** y **C8**, que el parámetro *bsize* no parece afectar en gran medida el uso de ninguno de los recursos. Si bien se observó que el parámetro *par_{time}* tiene una relación directa con el uso de recursos de memoria y DSPs, parece afectar menos que el parámetro *par_{vec}*.

Debido a limitaciones derivadas de la gran duración de la compilación y de la cuota de tiempo disponible en el superordenador utilizado, no se pudieron llevar a cabo más pruebas sobre el uso de recursos con configuraciones límite. También por el mismo motivo, solo se realizaron pruebas de ejecución para tres de los casos compilados: los casos **C5** y **C6** utilizando el máximo número de PCs de HBM disponibles en la FPGA (16 para lectura y otros 16 para escritura), y el caso **C6** utilizando un único PC de HBM (el mismo para lectura y escritura). Este último caso coincide con la implementación de referencia proporcionada por Zohouri *et al.* sin modificaciones, ya que, por defecto, se utiliza un único PC de HBM, como si fuera un tipo de memoria DDR.

En la Tabla III se muestran los resultados de ejecución de los 3 casos compilados, para distintos tamaños de entrada. Se incluye la frecuencia de reloj de cada diseño, que varía en función de la complejidad de la lógica implementada. Los tamaños de entrada probados están estrechamente ligados a la capacidad máxima de los PCs de HBM. En teoría, para el caso de un único PC para almacenar las matrices de entrada y salida, el tamaño máximo de cada matriz debería ser de 8192^2 elementos de punto flotante (256 MB). Sin embargo, este tamaño es tan cercano a la capacidad máxima de un PC, que la ejecución de un caso de entrada así produce un fallo del tipo “memoria insuficiente”. Esto probablemente se deba a que una pequeña parte de la memoria de cada PC esté reservada para estructuras internas del driver, runtime, u OpenCL. Por ello, el único tamaño de entrada probado con uno PC es el que tiene por lado la potencia de dos anterior: 4096^2 .

En los tiempos de ejecución del kernel para los distintos tamaños de entrada, se deberían observar incrementos de tiempo proporcionales a la altura de la matriz de entrada, y al número de bloques espaciales que se utilicen (lo cual depende de la anchura de la matriz de entrada). Para tamaños de 4096^2 y 8192^2 , dado que el número de columnas es menor que el valor de *bsize*, solo se utiliza un bloque espacial. Por tanto, el incremento del tiempo por incrementar el tamaño de lado debería ser igual al incremento de ese tamaño. Por otro lado, a partir del tamaño 16384 ya se utilizan dos bloques espaciales, debido a los elementos extra derivados de los halos del stencil, que se incluyen dentro de cada bloque temporal. Estos elementos corresponden a $2 \times \text{radio} = 2$ columnas en cada bloque temporal, y son leídos, pero no computados. Para 32768, se requieren tres bloques ($3/2 = 1,5$ bloques más que para 16384). Por lo tanto, obtenemos los siguientes incrementos de tiempo teóricos para cada tamaño de entrada:

- Incremento de tiempo teórico de 4096 a 8192:

Fig. 3: Gráfica del uso general de recursos en cada caso de la Tabla II.

Fig. 4: Gráfica del uso de recursos de memoria en cada caso de la Tabla II.

HBM PCs	Parámetros (bsize, par _{time} , par _{vec})	Frec. reloj (MHz)	Tamaño entrada	Tiempo kernel (s)	GFLOPS	Rendimiento (GB/s)
32	(16384, 8, 4)	353.12	4096	1.29	11.498	10.221
			8192	4.578	12.988	11.545
			16384	20.924	11.376	10.112
			32768	78.252	12.151	10.801
	(16384, 1, 1)	425.00	4096	16.0394	0.941	0.836
			8192	32.0089	1.886	1.677
			16384	127.396	1.892	1.682
1	(16384, 1, 1)	458.33	4096	381.948	2.522	2.242
1	(16384, 1, 1)	458.33	4096	14.784	1.018	0.905

Tabla III: Resultados de ejecución de configuraciones del stencil en HBM

- $\times 2 \times 1 = \times 2$
- Incremento de tiempo teórico de 8192 a 16384: $\times 2 \times 2 = \times 4$
- Incremento de tiempo teórico de 16384 a 32768:

$$\times 2 \times 1,5 = \times 3$$

Los resultados correspondientes a la configuración de parámetros (16384, 1, 1) utilizando 32 PCs se ajustan aproximadamente a estos incrementos de

tiempo teóricos. Sin embargo, la configuración de parámetros (16384, 8, 4) presenta unos incrementos de tiempo destacadamente mayores a los teóricos:

- Incremento de tiempo real de 4096 a 8192: $\times 3,5488$
- Incremento de tiempo real de 8192 a 16384: $\times 4,5706$
- Incremento de tiempo real de 16384 a 32768: $\times 3,7398$

Por otra parte, el modelo teórico planteado por Zohouri en [19] nos indica que, para conjuntos de parámetros con el mismo valor de b_{size} , el incremento teórico del rendimiento (es decir, el decremento en el tiempo de ejecución) es directamente proporcional al incremento en los valores de los otros dos parámetros, par_{time} y par_{vec} , asumiendo que no se sobrepasa el ancho de banda de la memoria. Para hacer una comparación entre las dos configuraciones de parámetros (C6 con C5, para 32 PCs ambos), también hay que tener en cuenta las distintas frecuencias de reloj de cada diseño. Partimos de la fórmula planteada por Zohouri para calcular el tiempo de ejecución teórico, simplificada y representada en la Ecuación 1, donde t_{read} , t_{write} y num_{acc} dependen del tamaño de entrada y del parámetro b_{size} . Si dividimos el tiempo de ejecución teórico de la configuración (16384, 1, 1) entre el de la configuración (16384, 8, 4), obtenemos el resultado presentado en la Ecuación 2. Este resultado indica que la relación entre el speedup teórico y el valor de los parámetros es directa, tomando en cuenta también la frecuencia de reloj.

$$run_time = \frac{\left[\frac{iter}{par_{time}}\right] \times (t_{read} + t_{write})}{f_{max} \times par_{vec} \times num_{acc}} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} speedup &= \frac{run_time(16384, 1, 1)}{run_time(16384, 8, 4)} = \frac{\frac{1}{1 \times 425 \times 1}}{\frac{1}{8 \times 353,12 \times 4}} \quad (2) \\ &= \frac{353,12}{425} \times 8 \times 4 = 26,5879 \end{aligned}$$

Si bien el speedup teórico para (16384, 8, 4) con respecto a (16384, 1, 1) es de $\times 26,5879$, experimentalmente se ha obtenido un speedup de tan solo un $\times 6,99$. Esto implica que el modelo teórico planteado por Zohouri no es capaz de explicar eficazmente el rendimiento de este nuevo diseño que utiliza todos los PCs de HBM. Para encontrar una explicación a esta observación, sería necesario realizar un estudio más exhaustivo del efecto de cada parámetro en el rendimiento, y elaborar un nuevo modelo teórico. Aun así, la configuración que utiliza vectorización y bloqueo temporal es la que obtiene el mayor rendimiento, y el mayor uso de los recursos de la FPGA.

Se observa también que los tiempos de ejecución del caso con un único PC son ligeramente inferiores a los del caso con mismos parámetros y 32 PCs. Esta diferencia se explica completamente por la reducción en la frecuencia de reloj del diseño que usa 32 PCs. Esta reducción de frecuencia es consecuencia directa

del sobrecoste en uso de recursos derivado del acceso a un mayor número de pseudocanales.

V. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Este estudio analiza el impacto del uso de los pseudocanales (PCs) de la tecnología HBM2 en el uso de recursos FPGA. Para ello, se utilizan kernels de stencil implementados en OpenCL como caso de ejemplo, que se evalúan en FPGAs Intel Stratix 10 MX. Los resultados experimentales demuestran que la gestión explícita de la memoria HBM en el entorno OpenCL acarrea un uso de recursos significativamente mayor al proyectado en trabajos previos. Se refuta la validez de modelos de predicción anteriores, y se muestra que el consumo de bloques de RAM y de lógica escala de forma drástica cuando se usa más de un pseudocanal, especialmente al incrementar el parámetro de vectorización. También se presenta una evaluación experimental del rendimiento de 3 diseños con distintos parámetros de optimización y uso de pseudocanales. Pese a la complejidad de desarrollo y las restricciones de síntesis, las implementaciones que usan 32 PCs logran rendimientos competitivos, y permiten escalar el cómputo a tamaños de entrada significativamente superiores a los admitidos por un único pseudocanal. No obstante, los modelos de rendimiento teóricos propuestos con anterioridad muestran cierta incapacidad para explicar algunos de los resultados obtenidos.

Posterior a la implementación aquí presentada, se planteó una solución para usar de forma más eficiente los pseudocanales (PCs) de HBM mediante un reparto alternado de la matriz de entrada en lugar de bloques contiguos. Esto permitiría que los kernels accedan a 16 PCs en paralelo, multiplicando el ancho de banda efectivo con un uso de recursos en la FPGA similar al diseño actual, como hemos podido comprobar en resultados tempranos. Aunque esta solución plantea una alta complejidad en la lógica del código del host, su desarrollo futuro permitirá elaborar un modelo teórico que explique mejor los resultados experimentales obtenidos. Asimismo, esta investigación sienta las bases para desarrollar abstracciones en lenguajes de alto nivel que permitan una gestión de la memoria HBM más cómoda y directa que la ofrecida por las soluciones actuales, como el Intel FPGA SDK para OpenCL, facilitando así el aprovechamiento del hardware sin aumentar la carga para el programador.

En conclusión, alcanzar el máximo ancho de banda efectivo requiere un compromiso crítico entre el área disponible y la configuración de los parámetros de la aplicación, lo que exige una estrategia de diseño que priorice la eficiencia en el uso de la memoria interna sobre la replicación masiva de elementos de cómputo.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado en parte por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y por el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco de la subvención PID2022-142292NB-I00 (Proyecto NA-

TASHA). Este trabajo también ha sido financiado en parte por la subvención TED2021-130367B-I00, financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por “NextGenerationEU/PRTR de la Unión Europea”. Manuel de Castro ha recibido el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, a través de las “Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario FPU 2022”. Las simulaciones se llevaron a cabo en el superordenador nacional de Luxemburgo, MeluXina. Los autores agradecen sinceramente a los equipos de LuxProvide su apoyo especializado. También queremos expresar nuestro agradecimiento a EuroHPC JU, por apoyar este proyecto en el superordenador MeluXina de LuxProvide a través de una convocatoria de desarrollo de EuroHPC (EHPC-DEV-2025D08-106), y también a el equipo de EPICURE, una iniciativa de EuroHPC JU, por su apoyo. Extendemos nuestro agradecimiento también a Arturo González Escribano por su apoyo en diversas discusiones y necesidades de recursos a lo largo de este trabajo.

REFERENCIAS

- [1] Manuel de Castro, David L. Vilariño, Yuri Torres, and Diego R. Llanos, “The role of field-programmable gate arrays in the acceleration of modern high-performance computing workloads,” *Computer*, vol. 57, no. 7, pp. 66–76, 2024.
- [2] Jason Cong, Zhenman Fang, Michael Lo, Hanrui Wang, Jingxian Xu, and Shaochong Zhang, “Understanding performance differences of fpgas and gpus,” in *2018 IEEE 26th annual international symposium on field-programmable custom computing machines (FCCM)*. IEEE, 2018, pp. 93–96.
- [3] Young-kyu Choi, Yuze Chi, Jie Wang, Licheng Guo, and Jason Cong, “When hls meets fpga hbm: Benchmarking and bandwidth optimization,” *arXiv preprint arXiv:2010.06075*, 2020.
- [4] Hamid Reza Zohouri, Artur Podobas, and Satoshi Matsuoka, “Combined spatial and temporal blocking for high-performance stencil computation on fpgas using opencl,” in *Proceedings of the 2018 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, New York, NY, USA, 2018, FPGA ’18, p. 153–162, Association for Computing Machinery.
- [5] Khronos OpenCL working group, “The OpenCL Specification: Version 1.0,” <https://registry.khronos.org/opencl/specs/opencl-1.0.pdf>, 2011, (Accedido el 22 de marzo de 2026).
- [6] Manuel de Castro, Roberto R. Osorio, Francisco J. Andújar, Rocío Carratalá-Sáez, Yuri Torres, and Diego R. Llanos, “Comparing portability of fpga high-level synthesis frameworks in the context of a highly-parallel application,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 50394–50410, 2025.
- [7] Riccardo Cattaneo, Giuseppe Natale, Carlo Sicignano, Donatella Sciuto, and Marco Domenico Santambrogio, “On how to accelerate iterative stencil loops: a scalable streaming-based approach,” *ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO)*, vol. 12, no. 4, pp. 1–26, 2015.
- [8] Yuze Chi, Jason Cong, Peng Wei, and Peipei Zhou, “Soda: Stencil with optimized dataflow architecture,” in *Proceedings of the International Conference on Computer-Aided Design*, 2018, pp. 1–8.
- [9] Tobias Kenter, Jens Förstner, and Christian Plessl, “Flexible fpga design for ftdtd using opencl,” in *2017 27th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL)*. IEEE, 2017, pp. 1–8.
- [10] Enrico Reggiani, Emanuele Del Sozzo, Davide Conficconi, Giuseppe Natale, Carlo Moroni, and Marco D Santambrogio, “Enhancing the scalability of multi-fpga stencil computations via highly optimized hdl components,” *ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems (TRETS)*, vol. 14, no. 3, pp. 1–33, 2021.
- [11] JEDEC, “High Bandwidth Memory (HBM) DRAM,” <https://www.jedec.org/standards-documents/docs/jesd235a>, 2020, (Accedido el 22 de marzo de 2026).
- [12] Altera, “High Bandwidth Memory (HBM2) Interface FPGA IP User Guide,” <https://www.intel.com/programmable/technical-pdfs/683189.pdf>, 2024, (Accedido el 22 de marzo de 2026).
- [13] Hongshin Jun, Jinhee Cho, Kangseol Lee, Ho-Young Son, Kwiwook Kim, Hanho Jin, and Keith Kim, “Hbm (high bandwidth memory) dram technology and architecture,” in *2017 IEEE International Memory Workshop (IMW)*. IEEE, 2017, pp. 1–4.
- [14] Young-kyu Choi, Yuze Chi, Weikang Qiao, Nikola Samardzic, and Jason Cong, “Hbm connect: High-performance hls interconnect for fpga hbm,” in *The 2021 ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays*, 2021, pp. 116–126.
- [15] Lars Schwenger, Philipp Holzinger, Dietmar Fey, Hector Gerardo Munoz Hernandez, and Marc Reichenbach, “Easyhbm: Simple and fast hbm access for fpgas using high-level-synthesis,” in *International Conference on Embedded Computer Systems*. Springer, 2022, pp. 43–57.
- [16] Changdao Du and Yoshiki Yamaguchi, “High-level synthesis design for stencil computations on fpga with high bandwidth memory,” *Electronics*, vol. 9, no. 8, pp. 1275, 2020.
- [17] Altera, *Intel FPGA SDK for OpenCL Pro Edition: Programming Guide*, 22.4 edition, 2022, Section 7.2.2: Partitioning Buffers Across Different Memory Types (Heterogeneous Memory), Disponible en: <https://docs.altera.com/viewer/book-attachment/svo0FFlu4wPxz091vmrc6A/flw2XqiPomlwTeu-QkEWuw-svo0FFlu4wPxz091vmrc6A>.
- [18] Hasitha Muthumala Waidyasooriya, Yasuhiro Takei, Shunsuke Tatsumi, and Masanori Hariyama, “Opencl-based fpga-platform for stencil computation and its optimization methodology,” *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 28, no. 5, pp. 1390–1402, 2016.
- [19] Hamid Reza Zohouri, *High performance computing with FPGAs and OpenCL*, Phd thesis, Tokyo Institute of Technology, August 2018.
- [20] LuxProvide, “Meluxina user documentation,” <https://docs.lxp.lu/>, 2025.
- [21] Altera, “Stratix® 10 MX (DRAM System-in-Package) Device Overview,” https://docs.altera.com/viewer/book-attachment/myqdrpKG1Z30foWRcb67dw/R840z_WJx70IIZ5JHpy11Q-myqdrpKG1Z30foWRcb67dw, 2022, (Accedido el 22 de marzo de 2026).